

ILOVALI QURILMA VA PARSELLYATSIYA O'RTASIDAGI FARQLI JIHATLAR

Xasanova Madina

Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Rashidova Umida

Annotatsiya: *ushbu maqolada ilovalni qurilma, parsellyatsiya tushunchasi va ular o'rtasidagi farqlar misollar yordamida yoritib beriladi.*

Kalit so'zlar: *ilovalni qurilma, nutq, so'zlashuv jarayoni, pragmatika, parsellyatsiya, okkazonal xususiyatlar.*

Parsellyatsiya (frans. pagselle – lotin. ragtieile – bo'lakcha) – gapning ekspressiv maqsad bilan bo'laklanishi bo'lib, unda gapning bir qismi ayiruvchi to'xtamdan keyinga, gapning tashqarisiga chiqariladi¹. Sharl Balli «dislokatsiya» deb nomlagan til hodisasi, aynan, parsellyatsiya atamasiga xos tushunchani anglatadi: «Gap bo'laklari orasidagi mantiqiy muvofiqlik fikr uzvlari ketma-ketligini ta'minlab, uni tushunishga hissa qo'shadigandek ko'rinsa ham, aslida fikrni to'g'ridan to'g'ri ifoda etish uchun to'siq bo'ladi. Bu ikki omil ta'sirida ifoda elementlari bir-biridan ajratiladi (hech bo'lmaganda, shakl jihatdan); gapirish bir xil ohangda emas, balki yengil silkinishlar bilan amalga oshiriladi. Shunday qilib, tinglovchi butun bir fikrni birdaniga emas, balki alohida-alohida qismlarga ajratib qabul qiladi. Bu qismlarning har biri alohida ekspressiv ta'sir kuchiga ega bo'ladi, qisqa pauza bilan ajralib turadi; har biri mustaqil bir gap sifatida boshqalarga hech qanday aloqasi yo'qdek ko'rinadi, ammo aslida unday unday emas. ... garchi so'zlar mantiqiy tartibining buzilishi tinglovchini qayta tiklashga majbur qilishi paradoksga o'xshaydi – chunki mantiqiy tartib aqliy dangasalikka hissa qo'shsa, aksincha, dislokatsiya diqqatni rag'batlantiradi². Parsellyatsiya hodisasi o'zbek tilshunosligida, dastlab, ilova konstruksiyalar sifatida talqin qilingan bo'lsa³, ikkinchi bosqichda parsellyativ va ilovalni qurilmalarni farqlash

¹ Karimov S. O'zbek tili funksional stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU, 2010. – B. 186.

² Балли Ш. Французская стилистика. 2-е изд., стереотипное – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 356

³ F. Hozirgi zamon o'zbek tilida ilovalni konstruksiyalar // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. 2-kitob. – Toshkent: O'zFA, 1961. – B. 285-289

jarayoni kechdi⁴ va nihoyat zamonaviy lingvistik tamoyillar asosida alohida sintaktik hodisa sifatida tadqiq etilmoqda⁵. Parsellyativ konstruksiyalarni badiiy matn doirasidagina talqin qilinishi⁶, bizningcha, yetarli emas. Hodisaning nutqiy ta'sirni ta'minlash xususiyati reklama matnlarida faol qo'llash uchun asos bo'la oladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ijtimoiy tarmoqlardagi Internet muloqoti so'zlashuv uslubining yozma varianti sifatida «so'zlashuv matni»da ham parsellyatli tuzilmalar faol qo'llanmoqda. «Parsellyatli tuzilmalardagi tartib mohiyat e'tibori bilan ta'sirchan so'z tartibi bo'lib, uslubiy jihatdan betaraf tuzilmali gap qismlarini kommunikativ maqsadga muvofiq tarzda guruhlash, sintaktik jihatdan qayta o'rinlashtirish sifatida ro'yobga chiqadi»⁷. Ilmiy adabiyotlarda parsellyatli konstruksiyalar quyidagi xususiyatlarga ega sintaktik birliklar sifatida tavsiflanadi: 1) ikki komponentli tuzilma: asosiy qism va parsellyat; 2) parsellyatlar asosiy qismga grammatik va semantik jihatdan bog'liq bo'lib, talaffuzda pauza bilan va yozma matnda nuqta bilan ajratiladi; 3) komponentlar tartibi qat'iy belgilangan; 4) parsellyatlarni tayanch qism bilan bog'laydigan vositalar parchalanish belgisi sifatida xizmat qiladi; 5) ajratilgan element dolzarb ma'lumot tashuvchi (rema) hisoblanadi⁸.

Suyun Karimov parsellyatsiya hodisasini so'zlashuv uslubiga xos deb hisoblaydi⁹. Bunda parsellyat oldindan rejalashtirilmagan, o'ylanmagan holda ajratilganga o'xshaydi. Aslida unday emas. U yetakchi gapning ataylab tushirib qoldirilgan va uning davomida alohida keltiriladigan bo'lagidir, so'zlovchi tomonidan ongli ravishda ajratilgan qismidir.

Tilshunoslikda parsellyatsiya va ilovali qurilma tushunchalari mavjud bo'lib, ular o'rtasida o'xshashliklar mavjud bo'lsa ham, aynan bir emasligini S.Muhammedova va M.Saparniyozovlar alohida ta'kidlab o'tishadi: 1)

⁴ Ishaqov F. Hozirgi zamon o'zbek tilida ilovali konstruksiyalar // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. 2-kitob. – Toshkent: O'zFA, 1961. – B. 285-289

⁵ Toshaliyev I. Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis. Sintaktik va sintagmatik qayta bo'linish. Parsellyatsiya. – T.: Zar qalam, 2004. – 88 b

⁶ Haydarov Sh.M. Badiiy matnda parsellyativ konstruksiyalarning ko'llanilishi. Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – T., 2011. – 21 b

⁷ Toshaliyev I. Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis. Sintaktik va sintagmatik qayta bo'linish. Parsellyatsiya. – T.: Zar qalam, 2004. – 88 b

⁸ Иванчикова Е.А. Парцелированные конструкции в современном русском языке // Русский язык и советское общество: Морфология и синтаксис современного русского литературного языка: сб. статей. – М.: Наука, 1968. – С. 274-302

⁹ G'afforov A. Hozirgi o'zbek tilida parsellyativ va ilovali qurilmalarning sintaktik derivatsiyasi: Filol. fan. nomz. ... diss.avtoref. – Samarqand, 1967. – B. 14

partsellyativ konstruktsiyalarda partsellyat hamisha alohida kommunikativ birlik maqomida bo'ladi, ilovali konstruktsiyalarda esa ilovaning kommunikativ birlik maqomida bo'lishi shart emas, shuning uchun ham partsellyat asosiy gapdan hamma vaqt final tinish belgilari bilan ajratiladi, ilova esa asosiy gapdan final va nofinal tinish belgilari bilan ajratilaveradi. Parsellyatsiya odatda alohida gap sifatida kelishi keng tarqalgan. *Uning oldiga bu yog'i Qashqardan, bu yog'i Orenburgdan, Qozon degan shahardan odam tortib keladi. Har shaharga borsa, izzati joyida [1, 172].* Ikkinchi gap alohida kelib, partsellyatsiya vazifasini bajarmoqda. Ilovali qurilmada aynan gap bo'lishi talab etilmaydi. konstruktsiyada esa ilova alohida gap bo'lishi shart emas. Masalan, - *Gap majlisi – Kab'a uyi, unda nima gunoh qilinsa, gunoh daftariga yozilmaydi, ammo gap shu yerda qolishi kerak, bu –shart, - debdi bir safar Yoqubjon suyak kemirayotib [1, 156].*

2) partsellyatsiya gapning funktsional tomoniga, dinamik strukturasi xos hodisa, ilova esa gapning statik strukturasi xos hodisadir. Dinamik va statik holatda bir-biridan farqlanadi. Parsellyatsiyada dinamik vazifa deganda uning vaziyatga qo'shimcha ta'sir, kuch berish tushuniladi. *Chap qulog'i kar, sira eshitmaydi [1, 186].* Bu yerda qulog'ining karlik darajasi o'ta og'ir ekanligini anglatmoqda. Ilovali qurilma esa bundan farqli o'laroq qo'shimcha ma'lumot beradi. *Bu ish – shisha sinsa yamab bo'lmaydi [1, 179].* Mazkur gapda ishning qay darajada nozikligi shisha orqali ifodalanmoqda.

3) partsellyativ konstruktsiyani leksik-grammatik tarkibni o'zgartirmagan holda deparsellyatsiyalash mumkin, ilova esa asosiy gap ichiga konstruktsiyaning leksik-grammatik tarkibini o'zgartirmagan holda kira olmaydi. Parsellyatsiyani oldingi gap bilan bitta gap qilish imkoniyati mavjud. - *Aziyat yetishning vaji shuki, Muxtorxon Samandar qo'rboshiga yarog'-aslaha yetkazib turgan ekan [1, 174].* Bu gaplarni birlashtiradigan bo'lsak, - *Aziyat yetishning vaji Muxtorxon Samandar qo'rboshiga yarog'-aslaha yetkazib turgan ekan.* Ilovali konstruktsiya esa ikki gapni bir-biriga ulash oson bo'lmaydi. - *Men ishni ko'rib chiqdim... - dedi Mirza Muhiddin yostiqni xotin tomonga qo'yib, - Ish zo'r [1, 166].* Bu yerda ish zo'r izoh sifatida qoladi.

4) partsellyatsiyada mavjud ma'lumotning muhim qismi ajratiladi, ilovada esa qo'shimcha ma'lumot ifodasi ilova qilinadi. Parsellyatsiyada asosiy fikrning muhim qismi ajratiladi. - *Gap mana bunda... firqa matbuoti bo'lgan gazetaning*

obro'yini saqlashda... [1, 168]. Bu yerda urg'u kuchaytirilgan. Ilovali konstruktsiyada esa qo'shimcha ma'lumot beriladi. *Gap – shu: ishga kir [1, 169].*

Bu yerda mening kursdoshim faqat qo'shimcha ma'lumot.

5) parsellyatsiyalangan va ilovali konstruktsiyalardagi sintaktik jarayonlarning yo'nalishi bir-biriga teskari: parsellyatsiyadagi sintaktik jarayon harakati bazaviy gapdan o'ngga yo'nalgan, ilovali konstruktsiyalarda esa sintaktik jarayon harakati bazaviy gap tomon, ya'ni chapga yo'nalgan - markazga intilgan bo'ladi¹⁰. Parselyatsiyada fikr asosiy gapdan keyinga qarab kengayadi. – *Ikki yildan shu yoqqa haq olganim yo'q. O'zim olmadim [1, 71].* Ilovali konstruktsiyada esa qo'shimcha qism asosiy gapga bog'lanadi. *Koperativda mijozlar ko'p. Gap bunda emas. O'zingiz bilasiz, bu zamonda bu zamonda bu ishning har kuni ming xil chatog'i chiqadi [1, 172].*

Xulosa qilib aytganda, parsellyatsiya va ilovali qurilma bir-biriga juda o'xshash bo'lsa ham aynan bir xil birlik deyish xato bo'ladi. Yuqoridagi misollarda ularning o'zaro farqli xususiyatlari ko'rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforov A. Hozirgi o'zbek tilida parsellyativ va ilovali qurilmalarning sintaktik derivatsiyasi: Filol. fan. nomz. ... diss.avtoref. – Samarqand, 1967. – 49 b.

2. Haydarov Sh. Badiiy matnda parsellyativ konstruktsiyalarning ko'llanilishi. Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – T., 2011. – 21 b

3. Ishoqov F. Hozirgi zamon o'zbek tilida ilovali konstruktsiyalar // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. 2-kitob. – Toshkent: O'zFA, 1961. – 300 b.

4. Karimov S. O'zbek tili funksional stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU, 2010. – B. 186.

5. Muhammedova S., Saparniyozov M. Matn lingvistikasi. –Toshkent: 2011. www.ziyouz.com kutubxonasi

6. Qahhor A. Sarob. Oltin qalam. –Toshkent, 2025, -304 b.

7. Toshaliyev I. Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis. Sintaktik va sintagmatik qayta bo'linish. Parsellyatsiya. – T.: Zar qalam, 2004. – 88 b.

8. Балли Ш. Французская стилистика. 2-е изд., стереотипное – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 356

¹⁰ Muhammedova S., Saparniyozov M. Matn lingvistikasi. –Toshkent: 2011. www.ziyouz.com kutubxonasi

FRANCE

FRANCE

9. Иванчикова Е.А. Парцеллированные конструкции в современном русском языке // Русский язык и советское общество: Морфология и синтаксис современного русского литературного языка: сб. статей. – М.: Наука, 1968. – 300 с.

